

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés de 2023 de formation ingénieur et en management de niveau Bac+5 à 6, 12 et 18 mois

Le taux d'emploi salarié des diplômés 2023 de formation ingénieur ne poursuivant pas leurs études s'établit à 78,5 % 18 mois après l'obtention de leur diplôme. Il atteint 68,0 % pour les sortants diplômés en management. L'insertion salariée en France est en retrait par rapport à la promotion précédente. Les femmes présentent un taux d'emploi salarié en France supérieur à celui des hommes à tous les moments d'insertion. L'écart est de 1,1 point en faveur des femmes ingénieurs, et de 5,3 points pour les femmes diplômées en management. En revanche, les salaires perçus sont plus élevés pour les hommes que pour les femmes.

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés 2023 en baisse par rapport à la promotion précédente

En 2023, 47 700 étudiants ont été diplômés de formation ingénieur et 32 800 de formation en management Bac+5 dans les établissements habilités à délivrer ces titres, dont respectivement 40 200 et 23 100 français de moins de 30 ans.

Les formations d'ingénieur et en management ont pour vocation l'insertion professionnelle. Après ce diplôme, la suite logique pour les étudiants est plutôt la sortie de l'enseignement supérieur : 84,5 % des diplômés 2023 de formation ingénieur et 87,7 % de ceux en management ont suivi cette voie.

En miroir, 15,5 % des diplômés ingénieurs et 12,3 % de ceux en management ont poursuivi ou repris des études en France dans les deux années suivantes.

Parmi les diplômés ingénieurs de 2023 n'ayant pas poursuivi ou repris leurs études en France, 78,5 % occupent un emploi salarié en France 18 mois après l'obtention du diplôme, en légère progression (+ 1,3 point) par rapport à leur situation 12 mois après l'obtention du diplôme.

Ce taux d'emploi salarié en France de la promotion 2023 des diplômés ingénieurs est néanmoins en retrait par rapport à la promotion précédente (- 1,2 point), retrait moins marqué pour les femmes (- 0,7 point).

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 30 mois des diplômés de formation d'ingénieur selon l'année universitaire (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Parmi les diplômés en management de niveau Bac+5 de 2023 n'ayant pas poursuivi ou repris leurs études en France, 68,0 % occupent un emploi salarié en France 18 mois après l'obtention de leur diplôme, en progression de 1,8 point par rapport à leur situation 12 mois après l'obtention du diplôme

Le taux d'emploi salarié en France de la promotion 2023 des diplômés en management de niveau Bac+5 est significativement moindre que celui de la promotion précédente (- 3 points par rapport à 2022). Le recul est davantage marqué pour les hommes (- 3,7 points contre - 2,1 points pour les femmes).

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 30 mois des diplômés de management de niveau Bac+5 selon l'année universitaire (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Le taux d'emploi salarié en France est plus élevé pour les femmes ingénieures ou diplômées en management

Les femmes diplômées en 2023 de formation ingénieur enregistrent un taux d'emploi salarié en France à 6 mois de 66,6 %, contre 65,5 % pour les hommes. Un an après la diplomation, l'écart se creuse (78,5 % contre 76,7 % pour les hommes). Il se résorbe à 18 mois mais demeure supérieur, à 79,3 %, contre 78,2 % pour les hommes.

L'écart en faveur des femmes est encore plus important pour les diplômés de management de niveau Bac+5 : le taux d'emploi salarié en France des femmes s'établit à 6 mois à 62,0 %, contre 57,8 % pour les hommes. L'écart s'amplifie à 12 mois puis se maintient ensuite : 18 mois après la diplomation, le taux d'emploi salarié en France

pour les femmes est de 70,7 % contre 65,4 % pour les hommes.

Taux d'emploi salarié en France des diplômés 2023 de formation ingénieur et de management (en %) et évolution au regard de la promotion précédente (en point)

		Management Bac+5	Formation ingénieur
6 mois	Femme	62,0 (-3,3)	66,6 (-3,5)
	Homme	57,8 (-4,1)	65,5 (-4,9)
	Ensemble	59,8 (-3,9)	65,8 (-4,5)
12 mois	Femme	69,0 (-2,6)	78,5 (-1,0)
	Homme	63,6 (-4,5)	76,7 (-2,4)
	Ensemble	66,2 (-3,7)	77,2 (-2,1)
18 mois	Femme	70,7 (-2,1)	79,3 (-0,7)
	Homme	65,4 (-3,7)	78,2 (-1,4)
	Ensemble	68,0 (-3,0)	78,5 (-1,2)

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Lecture : le taux d'emploi salarié en France des femmes diplômées d'une formation ingénieur est de 79,3 % 18 mois après leur diplomation, en recul de 0,7 point de pourcentage par rapport à la promotion précédente.

Des salaires plus importants pour les hommes

Pour les diplômés 2021 de formation ingénieur, le salaire net mensuel 18 mois après la diplomation est plus élevé pour les hommes : pour la moitié d'entre eux, il est compris entre 2 260 € et 2 790 €, tandis que pour les femmes il est compris entre 2 160 € et 2 730 €.

Pour les diplômés 2021 en management de niveau Bac+5 18 mois après la diplomation la différence de salaire est encore plus élevée en faveur des hommes : pour la moitié d'entre eux, le salaire est compris entre 2 390 € et 3 140 € et pour la moitié des femmes il est compris entre 2 250 € et 2 920 €.

Salaires net mensuel (en euros) des diplômés 2021 de formation ingénieur et management en emploi salarié en France 18 mois après leur diplomation

		Management Bac+5	Formation ingénieur
1 ^{er} quartile	Femme	2 250	2 160
	Homme	2 390	2 260
	Ensemble	2 320	2 230
3 ^{ème} quartile	Femme	2 920	2 730
	Homme	3 140	2 790
	Ensemble	3 020	2 770

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Lecture : la moitié des diplômés ingénieurs ont un salaire net mensuel compris entre 2 230 euros (1^{er} quartile) et 2 770 euros (3^{ème} quartile).

Une insertion massive en CDI

18 mois après leur diplomation la majeure partie des diplômés sortants de formation ingénieur ou de formation en management, occupant un emploi salarié en France, sont insérés en CDI (respectivement 87,9 % et 83,7 %).

Répartition des natures de contrat à 18 mois des diplômés 2023 de formation d'ingénieur (en %)

Répartition des natures de contrat à 18 mois des diplômés 2023 de management de niveau Bac+5 (en %)

Auriane Kopka-Peretti

inserSup
MESR-SIES

Source, champ et Définition

InserSup est un système d'information obtenu par rapprochement de fichiers administratifs « étudiants » d'une part, et « emploi » d'autre part, afin de mesurer et qualifier l'insertion professionnelle des sortants du supérieur.

Le champ couvert par cette publication porte sur les diplômés de nationalité française de moins de 30 ans en écoles d'ingénieurs, écoles de management ou université et assimilés de la promotion 2023 qui ne poursuivent pas d'études au cours des années 2023-2024 et 2024-2025.

L'emploi mesuré est l'emploi salarié en France (note méthodologique). Il sera complété fin 2025 avec l'apport de nouveaux fichiers administratifs sur l'emploi non salarié.

Le salaire porte sur l'année 2022 et concerne la promotion diplômée en 2021. C'est un salaire en équivalent temps plein. Le 1^{er} quartile (respectivement le 3^{ème}) est le salaire au-dessous duquel se situent 25 % (respectivement 75 %) des salaires.

Le caractère exhaustif de InserSup permet de construire des indicateurs à un niveau très fin de formation par établissement. Ces indicateurs sont disponibles sur l'Open Data du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Pour en savoir plus

Note méthodologique : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/inser-sup-note-methodologique-94050>

Open Data : <https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-inser-sup/information/>